

BOLALARDA OBRAZLI TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHGA OID MULOHAZALAR

Валижон Кадилов, Андижон давлат университети
Мақтабгача педагогика кафедраси доценти,
педагогика фанлари доктори

Annotatsiya

Maqolada maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida obrazli tafakkurni shakllantirish bilan bog'liq vazifalar xususida fikr yuritilgan. Bolalardagi obrazli tafakkurini shakllantirishda tarbiyachi-pedagogdan talab etiladigan kompetensiyalar ham qayd etilgan.

Kalit so'zlar: tafakkur turlari, ijodiy va aqliy qobiliyat, obrazli tafakkur, muloqot, hissiy sensor tajriba, tarbiyachi kompetensiyasi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari zimmasiga yuklatilgan vazifaga ko'ra ta'lim tizimining ilk bo'g'inida kelajak vorislarini har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, ijodiy va aqliy qobiliyatlarni o'stirish, ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga asosiy e'tibor qaratiladi. Aynan shu bosqichda keyingi ta'lim shakllarining tamal toshi qo'yiladi. Maktabgacha bo'lgan davrda bolalarning tafakkuri jadal rivojlanishini mutaxassislar ta'kidlaydilar [4;46]. Maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkur turlarini rivojlanishi va shakllanishi mashg'ulotlarning qay darajada sifatli va keng qamrovli tashkil etilishiga, tafakkurni shakllantiruvchi usul va vositalarni to'g'ri tanlash hamda tarbiyachining pedagogik-psixologik kompetentligiga ham bog'liqdir.

Kichik yoshdan to maktabgacha bo'lgan davrda bolalarning tafakkuri qanday shakllanishi ularning bundan keyingi hayotlarida kim bo'lishini belgilaydi. Ushbu davrda kichikintoylarda ko'rgazmali-obrazli tafakkur ustunlik qilishini inobatga olsak, bu tafakkur turini shakllantirishga ko'proq ahamiyat qaratib, samarali vositalardan foydalanish imkoniyatlarini ishlab chiqish lozim. Bolalarda bu jarayon aqliy tarbiya negizida kechishini inobatga olsak, avvalambor, aqliy tarbiyaning xususiyatlarini o'rganish lozim bo'ladi [1;31]. Aqliy tarbiyaning umumiy vazifalariga quyidagilar kiradi: *belgilangan hajmdagi ilmiy bilimlarni egallash; *dunyoqarashni shakllantirish; *aql kuchi, iqtidor va qobiliyatlarini rivojlantirish; *bilishga oid qiziqishlarini rivojlantirish; *shaxs salohiyati imkoniyatlarini rivojlantirish; *bilish faoliyatini shakllantirish; *doimiy ravishda o'z bilimlarini to'ldirish, umumta'limiy tayyorgarlik darajasini oshirish ehtiyojlarini rivojlantirish; *ta'lim oluvchilarni bilish faoliyati uslublari bilan qurollantirish; *fikrlash qobiliyati, ijodiy faoliyat tajribalarini shakllantirish.[2;86]

Mazkur vazifalarni maktabgacha ta'lim bilan bog'liqlikda ko'rib chiqamiz. Ilk yoshdan boshlab bolani aqliy tarbiyalashning asosiy vazifasi ularning bilish faolligini oshirishdir. Bilish faolligini oshirish orqali bola uni o'rab turgan tevarak-atrofni o'rganadi. Bola atrof-muhitni o'yin, mehnat, sayr, mashg'ulotlar, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish jarayonida anglab boradi.

Bilish faoliyati idrok etish, fikrlash va tafakkur tarzida amalga oshadi. Idrok etish orqali bola narsa-buyumlarning tashqi xususiyatlari (rang, shakl, o'lcham va boshqalar)ni anglaydi. Mazkur xususiyatlarni aks etishi orqali ongda narsa-buyumning timsoli yaratiladi. Bolaning tafakkurida narsa-buyumlarning ichki, yashirin xususiyatlari, narsa-hodisalar orasidagi sabab-aloqadorlik aks etadi. Tafakkurning natijasi so'zlar yordamida ifoda etiladi. Bolalarning tafakkurlari natijasi fikr yoki savol ko'rinishida namoyon bo'ladi. Idrok etish va tafakkur orasida chambarchas aloqadorlik mavjud [3;89]. Idrok etish bola hayotining ilk oylaridan shakllanadi, tafakkurning rivojlanishi esa qariyb ikki yoshdan boshlanadi. Tafakkurning asosida hissiy (sensor) tajribani chuqurroq bilib olish uchun qo'llaniladigan idrok etish yotadi. Maktabgacha ta'lim yoshida idrok etish tahlil etish, taqqoslash, umumlashtirish, xulosalar chiqarish uchun tafakkurga yordam beradi.

Tafakkur esa o'z navbatida idrok etishning takomillashuvi va rivojlanishiga, uning maqsadga yo'naltirilganligi, samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bola hayotining ilk kunlaridanoq uning to'liq aqliy kamoloti uchun idrok etish jarayonini rivojlantirish haqida qayg'urish lozim. Ana shu jihat bilan bog'liqlikda maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyasining quyidagi vazifalarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Aqliy tarbiyaning mazkur vazifasi o'zida bolada tafakkurga doir harakatlar, bilish jarayonlari va qobiliyatlari rivojlantirishni aks ettiradi.

Bola shaxsini rivojlantirishda tafakkurning ahamiyati yuqori ekanligini yaxshi bilamiz. Oddiy qilib aytganda, obyektiv olamdagi voqea-hodisalarni ongimizga ta'sir etishi natijasida hosil bo'lgan tuyg'u tafakkur deb ataladi. Uning tub mohiyati shundaki, tafakkurimiz orqali biz ko'zimiz bevosita ilg'amayotgan, ko'z o'ngimizda bo'lmagan, bo'lgan taqdirda ham o'sha narsaning ichki xususiyatiga aloqador bo'lgan "sirli" jihatlarini ko'rish imkoniga ega bo'lamiz.

Tafakkur bilish faoliyati jarayoni bo'lib, voqelikni bevosita va umumlashgan holda aks ettirish bilan xarakterlanadi. Tafakkur fanlararo tadqiqotlarni, kompleks fanlarni o'zida mujassamlashtiradi. Falsafa materiya bilan bog'liqlikda fikrlash yordamida dunyoni bilishning yo'lari va imkoniyatlarini o'rganadi. Formal mantiq tafakkurning asosiy shakllari (tushuncha, hukm, xulosa)ga e'tibor qaratadi. Tafakkurga oid tadqiqotlarning sotsiologik jihati turli jamiyatlarning ijtimoiy tuzilishi bilan bog'liqlikda tafakkurning tarixiy rivojlanish jarayonini tahlil qilish bilan tavsiflanadi. Fiziologiya esa, tafakkur hodisasini aniqlashtiruvchi aqliy mexanizmlarni o'rganadi. Kibernetika esa, insonning tafakkuriga faoliyatda muhrlanadigan axborot jarayoni sifatida qaraydi. Psixologiya tafakkurini bilish faoliyati sifatida o'rganadi hamda foydalanilayotgan vositalarning xarakteri va umumlashgan darajasiga, subyekt uchun yangiligi bilan bog'liqlikda fikrlashning turlarini differentsiyalaydi.

Pedagogika tafakkurni falsafiy, fiziologik, psixologik jarayon ekanligini e'tirof etgan holda, uni shakllantirishning shakl, uslub va vositalarini o'rganadi va amaliyotga tatbiq etadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurini shakllantirishda narsa-buyumlar bilan tanishtirishga doir harakatlar juda muhim. Amaliy harakatlar asosida bola obyektlarni qiyoslash, tahlil etish, taqqoslash, guruhlashga o'rganadi. Ana shu tarzda bolada tafakkurning ilk ko'rgazmali-amaliy shakli tarkib topadi. Asta-sekin bolada nafaqat bevosita narsa-buyumlarni idrok etish orqali, balki timsollar asosida fikrlash qobiliyati rivojlanadi. Ya'ni ko'rgazmali-obrazli tafakkur shakllanadi. Keyinchalik, maktabgacha yosh davrining ikkinchi yarmida mantiqiy-nutqiy tafakkur rivojlana boshlaydi.

Tafakkurning ko'rgazmali-obrazli shakli narsa-hodisalar o'rtasidagi mavjud aloqalarni yo'lga qo'yishda namoyon bo'lib, bu jarayon MTTning didaktik imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga va ota-onalar bolalar bilan ta'limiy munosabatni yo'lga qo'yishga bog'liq. Obrazli tafakkur xotirada mavjud timsollar bilan ishlash bilan birga, yangi obrazlarni kashf etish xususiyati bilan tasavvurga yaqin turadi, shu sababdan bolalar bilan ishlashda asosan ko'rgazmali muhit va tasviriy faoliyatni yo'lga qo'yish tavsiya etiladi.

Bolalar obrazli tafakkurini shakllantirishda tarbiyachi-pedagogdan quyidagi kompetensiyalar talab etiladi:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning anatomik-fiziologik, psixologik jihatdan shakllanish va rivojlanish xususiyatlarini yaxshi bilishi va unga pedagogik jihatdan ijobiy ta'sir etish ko'nikmasiga ega bo'lishi;
- "Ilk qadam" davlat dasturi va reja grafikda ko'rsatilgan mavzularni bolalarning yosh xususiyatlari va tafakkur shakliga mos. Shuningdek, ularni rivojlantiruvchi metodikalar bilan boyita olishi;
- bitta ko'rgazmadan bir nechta maqsadlarda foydalana olishi lozimki, bolalar tafakkurida turli bilimlardan yagona va umumiy, tizimlashgan ma'lumotlar paydo bo'lishiga xizmat qilishi;
- vazifalarni bajarishda har kunlik odatiy usullaridan qochib boshqa kreativ usullardan foydalanishi va bolalarda yangiliklar yaratish va kreativ fikrlashga refleks hosil qila olishi;
- bolalar tasavvuridagi obrazlarni so'z orqali ifodalashga o'rgatish uchun, avvalo oddiy tasvir va ko'rgazmalarni o'zi tasvirlab bera olishi uchun nutqiy mahoratga ega bo'lishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning tafakkurini o'stirish, qobiliyatlarini shakllantirish ko'p jihatdan tarbiyachi-pedagogning kasbiy mahorati va kompetentligiga bog'liqdir. Aytish mumkinki, bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi balalar bilan ishlashda pedagogik jihatdan to'g'ri yondashuvlarini yo'lga qo'yish, ular bilan olib boradigan mashg'ulotlar sifatini oshirish va yangi bosqichga olib chiqishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibragimov X.I. Pedagogik psixologiya: pedagogika va psixologiya. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009. – B 382, 20-38 -betlar.
2. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2015.– B 358, 186-227-betlar.

3. Nishanova Z., Qurbonova Z., Abdiev S. Psixodiagnostika va eksperemental psixologiya. – T.: Tafakkur bo'stoni, 2011.– B 258, 138-142-betlar.
4. Sodiqova Sh. Maktabgacha pedagogika, darslik. – T.: Tafakkur bo'stoni, 2013.– B 287, 86-90-betlar.